

MAGISTRATURA BOSQICHIDA KOGNITIV LINGVISTIKANI O'QITISH: MAQSADLAR, YONDASHUVLAR VA TAJRIBALAR

Sadinova Mohira Abdirashid qizi

O'zDJTU, Ispan tili nazariy fanlar

kafedrası stajyor-o'qituvchisi

sadinov.abdirawid.62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645516>

Annotatsiya. Ushbu maqolada magistratura bosqichida kognitiv lingvistikani o'qitishning maqsadlari, yondashuvlari va amaliy tajribalari tahlil qilinadi. Kognitiv lingvistikaning nazariy asoslari, o'qitish metodlari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqola ta'lim jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llarini ham o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari magistrantlarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirishga qaratilgan samarali ta'lim tizimini shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'z: *Kognitiv lingvistika, magistratura, ta'lim metodlari, tilshunoslik, innovatsion texnologiyalar.*

ПРЕПОДАВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В МАГИСТРАТУРЕ: ЦЕЛИ, ПОДХОДЫ И ОПЫТ

Садинова Мохира Абдирашид кизи

УзГУМЯ, стажёр-преподаватель кафедры

теоретических наук испанского языка

sadinov.abdirawid.62@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются цели, подходы и практический опыт преподавания когнитивной лингвистики в магистратуре. Рассматриваются теоретические основы когнитивной лингвистики, методы обучения и возможности использования инновационных технологий. В статье также освещаются трудности, возникающие в образовательном процессе, и пути их преодоления. Результаты исследования способствуют формированию эффективной системы обучения, направленной на углубление знаний и навыков магистрантов.

Ключевые слова: *Когнитивная лингвистика, магистратура, методы обучения, лингвистика, инновационные технологии*

TEACHING COGNITIVE LINGUISTICS IN MASTER'S PROGRAMS: GOALS, APPROACHES, AND EXPERIENCES

Sadinova Mohira Abdirashid qizi

UzSWLU, Intern-teacher at the Department of

Theoretical Spanish Linguistics

sadinov.abdirawid.62@gmail.com

Abstract. This article analyzes the goals, approaches, and practical experiences of teaching cognitive linguistics in master's programs. The theoretical foundations of cognitive linguistics, teaching methods, and the use of innovative technologies are examined. The article also addresses challenges in the educational process and ways to overcome them. The research results contribute to the development of an effective educational system aimed at deepening master's students' knowledge and skills.

Key words: Cognitive linguistics, master's program, teaching methods, linguistics, innovative technologies.

Bugungi kunda tilshunoslik sohasida kognitiv lingvistika muhim o'rin tutmoqda. U tilni inson ongining faoliyati va kognitiv jarayonlar nuqtai nazaridan o'rganadi hamda til va tafakkur o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni ochib beradi. Kognitiv lingvistikaning nazariy va amaliy jihatlari nafaqat tilshunoslikka, balki ta'lim jarayoniga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Magistratura bosqichida kognitiv lingvistikani o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga qaratilgan. Bu fan yordamida talabalar tilni yanada chuqurroq tushunib, uning murakkab strukturaviy va konseptual tomonlarini anglay olishadi.

Ushbu maqolada magistrantlarni kognitiv lingvistika asosida o'qitishning maqsadlari, yondashuvlari va metodlari hamda amaliy tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, kognitiv lingvistikani o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kognitiv lingvistika — tilni inson ongining kognitiv jarayonlari bilan bog'liq tarzda o'rganadigan ilmiy soha hisoblanadi. Bu yo'nalish til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni o'rganib, til shakllarining ma'nolarini inson miya faoliyati orqali tushunishga harakat qiladi. Lakoff va Johnsonga ko'ra kognitiv lingvistika tilde metafora orqali namoyon bo'ladi va tilni inson tajribasi bilan chambarchas bog'laydi [3].

Kognitiv lingvistikaning asosiy tushunchalari sifatida mental kontseptlar (ongda shakllangan tushunchalar), metafora va metonimiya kabi kognitiv jarayonlar, til birliklarining ma'nolarini kontekstda o'rganish kabilarni olish mumkin [1]. Kognitiv lingvistika tilning semantik va sintaktik tuzilmalari bilan bog'liq kognitiv model va sxemalarni ishlab chiqadi va tilni insonning idrok doirasida tushunishga intiladi.

Tomas Ungerer va Hans-Jörg Schmidlarning fikricha, kognitiv lingvistika tilni o'rganishda alohida ahamiyat kasb etib, uning yordamida til o'rganuvchilar til birliklarini faqat yodlash bilan cheklanmay, balki ularni yanada chuqurroq tushunish imkoniga ega bo'lishadi [4].

Kognitiv lingvistika tilshunoslikning boshqa yo'nalishlaridan farqli tilni inson miya faoliyati doirasida, bilim va tajriba bilan bog'liq jarayon sifatida ko'radi [3]. Ushbu yondashuv til o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llashga asos yaratadi, masalan, vizualizatsiya, konseptual xaritalar va interaktiv mashqlar orqali o'rgatish.

So'nggi yillarda kognitiv lingvistika magistratura bosqichida o'qitishda keng qo'llanilmoqda. Bu esa tilshunoslikda yangi konseptlar va metodlarni ishlab chiqish hamda amaliyotda tatbiq etishga yordam beradi.

Magistratura bosqichida kognitiv lingvistikani o'qitishning asosiy maqsadi talabalar bilim darajasini oshirish, tilni chuqur tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Ushbu fan yordamida magistrantlar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishadi, balki til va tafakkur o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni amaliy jihatdan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, kognitiv lingvistika tadqiqot ishlarini olib borish uchun zarur kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirish ham muhim vazifa hisoblanadi.

O'qitishda turli yondashuvlar qo'llaniladi. Nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun interaktiv darslar, seminarlar va ilmiy muhokamalar tashkil etiladi. Amaliy mashg'ulotlarda esa vizualizatsiya, konseptual xaritalar, metafora va metonimiyani aniqlash kabi usullar keng

qo'llaniladi. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilar mustaqil fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Innovatsion yondashuvlar doirasida interaktiv platformalar, multimedia vositalari va guruh ishlari qo'llanilib, talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlarni olib borishga o'rgatiladi. Bu usullar o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Bu yondashuvlarning barchasi talabalarda analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, ularni nafaqat tilshunoslik, balki boshqa fan sohalarida ham tadqiqotlar olib borishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'z metodikasini doimiy ravishda takomillashtirishlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishlari ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, kognitiv lingvistikani o'qitish jarayonida qiyinchiliklar ham uchraydi. Jumladan, terminologiyaning murakkabligi, talabalarning yangi konseptsiyalarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklari, amaliy mashg'ulotlar yetishmasligi, mustaqil ta'lim kompeteniyasining shakllanmaganligi. Shu bilan birga, o'qituvchilar o'z metodikasini doimiy ravishda takomillashtirib, interaktiv yondashuvlar va amaliy vazifalarni ko'paytirish orqali bu muammolarni bartaraf etmoqda.

Magistrantlarning fikr-mulohazalari ham o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ko'pchilik talaba kognitiv yondashuv asosida tilni o'rganishning intuitiv va tushunarli ekanini ta'kidlaydi, bu esa ularning o'z ilmiy tadqiqotlari va amaliy faoliyatida katta yordam beradi.

Magistratura bosqichida kognitiv lingvistikani o'qitish tilshunoslikning zamonaviy yondashuvlarini o'zlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu fan talabalar bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirib, til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqliklarni anglashga yordam beradi. Tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va innovatsion metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi hamda talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi.

O'qituvchilarga tavsiya sifatida, kognitiv lingvistika nazariyalarini o'qitishda amaliyot bilan uyg'unlikni ta'minlash, turli metod va vositalardan foydalanib, talabalarning ijodiy va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishni aytish mumkin. Shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan darsliklar yaratish zarur.

Kelajakda kognitiv lingvistikani o'qitish sohasida yanada ko'proq ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, yondashuvlar takomillashtirilishi va amaliyotda keng qo'llanilishi ta'minlanishi lozim. Bu nafaqat tilshunoslik sohasining rivojlanishiga, balki magistrantlarning professional salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press.
2. Geeraerts, D. (2010). Theories of Lexical Semantics. Oxford University Press.
3. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.
4. Ungerer, F., & Schmid, H.-J. (1996). An Introduction to Cognitive Linguistics. Longman.
5. Полат Е. С. Инновационные технологии на уроках иностранного языка //Иностранные языки в школе. – 2001. – №. 3. – С. 97.

6. Садинова , М.А. 2025. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 21 [1] (апр. 2025), 102–111.
7. Садинова , М.А. 2025. РОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 19 [1] (фев. 2025), 126–132.

